

ИММУННЫЙ ОТВЕТ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ КИШЕЧНИКА

Маматова Иродахон Юсуповна

Андижанский государственный медицинский институт

Доцент кафедры биохимии, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573303>

Поддержание хронического воспаления толстой кишки включает в себя сеть производных лейкоцитов медиаторов воспаления, которые вызывают разрушение тканей и способствуют функциональным изменениям, характерным для ВЗК. Эйкозаноиды, включая лейкотриены, вырабатываемые путем 5-липоксигеназы (5-LO), и простаноиды, вырабатываемые ЦОГ-1 или ЦОГ-2, являются липидными медиаторами, участвующими в патофизиологии ВЗК из-за их мощного воздействия на сосудистый тонус и проницаемость, секрецию слизи и набор лейкоцитов. Лейкотриены (LT)B₄ являются мощными липидными медиаторами воспалительных реакций и высокоэффективным хемотаксином для нейтрофилов, моноцитов и эффекторных Т-клеток, участвуют в патофизиологии как острых, так и хронических воспалительных заболеваний, включая астму, артрит, псориаз и воспалительные заболевания кишечника[1] тогда как, цистеинил-LTs (LTC₄, LTD₄, LTE₄) увеличивают проницаемость микрососудов и избирательно хемоаттрактуют эозинофилы[2-3]. По сравнению с таковыми у нормальных людей, слизистые оболочки толстой кишки у пациентов с ВЗК демонстрируют повышенную выработку LTB₄[4], принимая во внимание, что есть также свидетельства того, что сопутствующее перепроизводство цистеинил-LTs. Доказано, что 5-аминосалицилаты и глюкокортикоиды имеют клиническую ценность при лечении ВЗК и снижают уровни LTB₄ в слизистой оболочке толстой кишки и ректальных диализатах у пациентов с ВЗК. Специфические ингибиторы 5-LO аналогичным образом снижают LTB₄ в слизистых оболочках толстой кишки, а ингибиторы 5-LO и удаление Оба гена 5-LO заметно уменьшают повреждение толстой кишки на моделях грызунов.

Производство всех лейкотриенов из арахидоновой кислоты (AA) зависит от экспрессии арахидоната 5-липоксигеназа (5-LO). Превращение AA в лейкотриен A₄ (LTA₄) ферментом 5-LO является первым шагом в синтезе всех лейкотриенов. LTA₄ может быть либо преобразован в лейкотриен B₄ (LTB₄) гидролазой LTA₄, либо конъюгирован с восстановленным глутатионом синтазой LTC₄ с образованием лейкотриена C₄ (LTC₄). Биологическая активность лейкотриенов предполагает, что они являются

медиаторами острых воспалительных реакций и реакций гиперчувствительности немедленного действия. Пептидиллейкотриены, которые высвобождаются лейкоцитами в ответ на воспалительные и иммунологические стимулы, вызывают сокращение эндотелиальных клеток, что приводит к повышению проницаемости посткапиллярных венул[5]. Таким образом, как пептидиллейкотриены, так и LTB₄ увеличивают адгезия лейкоцитов к эндотелиальным клеткам. За последние несколько лет различные исследования позволили получить существенное представление о важности специфических молекул адгезии и медиаторов в следующих процессах, которые в конечном итоге приводят к рекрутированию полиморфноядерных лейкоцитов (PMN) в определенном месте воспаления: маргинирование, захват и перемещение по сосудистому эндотелию, активация и прочная адгезия, диапедез через промежутки между эндотелиальными клетками в посткапиллярных венулах и наконец, миграция по градиенту хемокинов. Таким образом, активированные PMN играют важную роль в разрушении чужеродных антигенов, разрушении и ремоделировании поврежденной ткани.

Литература

1. Henderson Jr WR. The role of leukotrienes in inflammation. *Ann Intern Med* 1994;121:684–697.
2. Funk CD. Prostaglandins and leukotrienes: advances in eicosanoid biology. *Science*. 2001;294:1871–1875.
3. Crooks SW, Stockley RA. Leukotriene B₄. *Int J Biochem Cell Biol*. 1998;30:173–178. 5. Schoenberger SP. BLT for speed. *Nat Immunol*. 2003;4:937–939.
4. Sharon P, Stenson WF. Enhanced synthesis of leukotriene B₄ by colonic mucosa in inflammatory bowel disease. *Gastroenterology*. 1984;86:453–460.
5. Dahlen SE, Bjork J, Hedqvist P, et al. Leukotrienes promote plasma leakage and leukocyte adhesion in postcapillary venules: in vivo effects with relevance to the acute inflammatory response. *Proc Natl Acad Sci USA* 1981;78:3887–3891